

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

**O USO DAS TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA: VANTAGENS,
POTENCIALIDADES E DESAFIOS****DOI: 10.5281/zenodo.16730088****Ana Paula Feitosa Gomes dos Santos**

Licenciatura em Pedagogia pelo Centro Universitário UNISEB. Especialização em Psicopedagogia pelo Centro Universitário UNISEB. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: anapaula.santos@educa.campinas.sp.gov.br

RESUMO: A tecnologia cada vez mais presente em nosso dia a dia deu início a chamada Cultura Digital fazendo com que as novas gerações cheguem às escolas muito mais conectadas, esses novos alunos já não se interessam por aulas tradicionais expositivas onde o professor é o detentor absoluto do saber e os alunos meros receptores passivos destes conhecimentos. Com isso, a educação do século XXI passa a ter a necessidade de entender como esse novo aluno aprende e assim adequar seus currículos escolares utilizando as TDICs e metodologias de ensino personalizadas em busca de aulas mais dinâmicas, desenvolvendo o protagonismo dos alunos e promovendo a cidadania digital alcançando uma construção significativa de conhecimentos. Nesta vertente, usando como embasamento teórico a pesquisa bibliográfica e dados colhidos em websites, blogs, artigos científicos e material da MUST UNIVERSITY este Paper traz informações sobre a importância do uso assertivo das TDICs como ferramenta pedagógica na sala de aula e a necessidade da formação continuada para os Educadores como forma de busca de conhecimento para desenvolver metodologias que permitam o domínio das novas tecnologias e a personalização do ensino para os estudantes. Através desta pesquisa conclui-se que o uso das TDICs é importante e benéfica, podendo transformar o currículo proporcionando a construção de estratégias de ensino que atendam os diferentes estilos de aprendizagem e permitam o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Cultura Digital. Sala De Aula.

ABSTRACT: Technology increasingly present in our daily lives has given rise to the so-called Digital Culture, making new generations reach schools that are much more connected. These new students are no longer interested in traditional expository classes where the teacher is the absolute holder of knowledge. and students are mere passive recipients of this knowledge. With this, 21st century education now has the need to understand how this new student learns and thus adapt their school curricula using TDICs and personalized teaching methodologies in search of more dynamic classes, developing student protagonism and promoting citizenship. digital achieving a significant construction of knowledge. In this aspect, using bibliographical research and data collected from websites, blogs, scientific articles and material from MUST UNIVERSITY as a theoretical basis, this Paper provides information on the importance of assertive use of TDICs as a pedagogical tool in the classroom and the need for continued training for Educators as a way of seeking knowledge to develop methodologies that allow the mastery of new technologies and the personalization of teaching for students. Through this research it is concluded that the use of TDICs is important and beneficial, and can transform the curriculum by providing the construction of teaching strategies that meet different learning styles and allow the integral development of students.

Keywords: Education. Technology. Digital Culture. Classroom.

1 Introdução

Com o uso de equipamentos tecnológicos cada vez mais presente no dia a dia de todos e o fortalecimento da chamada cultura digital a sociedade vem transformando seu comportamento, fazendo com que as novas gerações cheguem as escolas muito mais conectadas, esses novos alunos provenientes da chamada geração alpha são nativos digitais e já não se interessam por aulas tradicionais expositivas, com isso a educação do século XXI passa a ter a necessidade de entender como esse novo aluno aprende e assim adaptar seus currículos escolares utilizando as TDICs e metodologias de ensino personalizadas em busca de aulas mais dinâmicas e adequadas aos novos saberes advindos dessa cultura digital.

Para Santos, Scaraboto & Matos (2011), a revolução tecnológica com qual convivemos foi capaz de modificar e ainda continua provocando alterações no modo de vida das pessoas, a tecnologia interfere diretamente em todos os setores da nossa sociedade, não deixando de fora a educação.

Nesta vertente, usando como embasamento teórico a pesquisa bibliográfica e dados colhidos em websites, blogs, artigos científicos e material da MUST UNIVERSIT este Paper traz informações sobre a importância do uso assertivo das TDICs como ferramenta pedagógica em sala de aula e a necessidade da formação continuada para os professores como forma de desenvolvimento de conhecimentos que permitam o domínio das novas tecnologias e metodologias de personalização do ensino para os estudantes, desenvolvendo habilidades e promovendo a cidadania digital, atendendo assim as necessidades e demandas da sociedade contemporânea.

2 CULTURA DIGITAL E TECNOLOGIAS EM SALA DE AULA

O crescimento do uso das tecnologias e o fortalecimento da cultura digital traz uma nova dinamicidade à nossa sociedade e aos processos educacionais. A cultura digital pode ser definida como o conjunto de práticas, costumes e formas de interação social que se desenvolvem a partir dos recursos da tecnologia digital, como a internet e as TDICs, ela vem causando uma mudança profunda na sociedade influenciando a forma como vivemos, trabalhamos e até como pensamos e nos relacionamos com o mundo.

Diante disso a educação do século XXI está em transformação buscando atender as

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

necessidades contemporânea desta sociedade e da nova geração de estudantes nativos digitais, a sua missão é integrar os avanços tecnológicos e a cultura digital de maneira pedagógica em sala de aula, destituindo a visão de que as tecnologias são passatempo para os alunos e atribuindo a ela o sentido de ferramenta de construção de saberes.

Segundo Carvalho, Kruger & Bastos (2000, p.15) “a educação em suas relações com a Tecnologia pressupõe uma rediscussão de seus fundamentos em termos de desenvolvimento curricular e formação de professores, assim como a exploração de novas formas de incrementar o processo ensino-aprendizagem”.

O ambiente escolar já não consegue mais se isentar do uso das tecnologias tão presentes no dia a dia dos educandos, as novas gerações extremamente conectadas já não suportam metodologias de ensinamentos ultrapassadas, nesta vertente a educação do século XXI busca transformar o currículo através de metodologias de ensino personalizadas, reconhecendo as necessidades, interesses e ritmos individuais dos alunos e assim atingir de fato a Educação 5.0 que consiste na utilização das tecnologias em sala de aula de maneira saudável, voltada ao desenvolvimento do pensamento crítico, criatividade, trabalho colaborativo e habilidades digitais para um mundo globalizado e em constante transformação.

Para Silva (2010), desta forma, o emprego das tecnologias na educação como coadjuvantes nos processos de ensino e aprendizagem para apoio às atividades ou, ainda, para motivação dos alunos, gradualmente dá lugar ao movimento de integração ao currículo do repertório de práticas sociais de alunos e professores típicos da cultura digital vivenciada no cotidiano.

A introdução das tecnologias como ferramenta pedagógica traz para a sala de aula uma nova dinâmica muito mais interativa onde o professor passa a ter a função de mediador do conhecimento, então cabe a esse educador a responsabilidade desenvolver em si as habilidades tecnológicas necessárias para proporcionar atividades que para além de engajamento nas aulas trabalhe a capacidade cognitiva dos educandos, seu lado reflexivo e crítico no processo de ensino-aprendizagem.

É fato que muitos professores por insegurança em seus conhecimentos tecnológicos ainda fazem uso das TDICs e mídias apenas como recurso para apoiar conteúdos didáticos, desperdiçando a possibilidade interativa, participativa e criativa que o universo da cultura digital engloba.

Segundo TAJRA (2008, p.105) “um dos fatores primordiais para a obtenção do sucesso

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

na utilização da informática na educação é a capacitação do professor perante essa nova realidade educacional”.

O uso assertivo das tecnologias em sala de aula oferece diversas vantagens que podem transformar e aprimorar o processo de ensino e aprendizagem. Observando essa perspectiva contemporânea ROJO (2012; p. 21) enfatiza:

(..) são necessárias novas ferramentas – além das da escrita manual (papel, pena, lápis, caneta, giz e lousa) e impressa (tipografia, imprensa) – de áudio, vídeo, tratamento de imagem, edição e diagramação.

São requeridas novas práticas:

- (a) de produção, nessas e em outras ferramentas, cada vez mais novas;
- (b) de análise crítica como receptor.

São necessários novos e multiletramentos.

As possibilidades de utilização das tecnologias em sala de aula são diversas, já que há disponível vários recursos e ferramentas como, aplicativos interativos e gamificação, acesso a recursos e informações através de sites de pesquisas, bibliotecas digitais, vídeos e tutoriais online. Aprendizado personalizado através de plataformas adaptativas que ajustam o conteúdo e o ritmo de aprendizado de acordo com as necessidades individuais dos alunos, fortalecendo a inclusão, ajudando alunos com necessidades especiais a participarem plenamente das atividades escolares. Acesso a ferramentas de colaboração através de aplicativos como Google Docs. e Microsoft Teams que permitem que alunos trabalhem juntos em projetos e tarefas, independentemente de onde estejam. Uso de Ferramentas de Criação como softwares de design, edição de vídeo e programação incentivam a criatividade dos alunos. Além de permitir que os alunos participem de projetos inovadores utilizando tecnologias como realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) através de experiências imersivas.

Para além, o uso das tecnologias em sala de aula não apenas facilita o processo de ensino, proporciona a alfabetização digital onde os alunos aprendem a usar as ferramentas tecnológicas com responsabilidade, sendo trabalhado conceitos como comunicação, segurança, etiqueta digital entre outros, preparando-os para o mercado de trabalho e vida cotidiana no mundo digital proporcionando assim a Cidadania Digital.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Ribble (2015) nos traz que, a cidadania digital é conceituada como o uso responsável e apropriado das tecnologias e cabe aos professores e líderes de tecnologia conscientizar e preparar os usuários a utilizar as tecnologias de maneira segura.

Diante disso, os professores têm como maior desafio a responsabilidade na busca pelo conhecimento em como alinhar o uso das novas tecnologias de maneira assertiva com as necessidades e particularidades de cada aluno ao aprender.

Tardif (2003, p.267) lembra que dos alunos são seres individuais e que cabe ao docente atingir cada individualidade e isso tem consequências relevantes para a metodologia profissional dos professores:

(...)essa tarefa docente envolve a disposição para compreender os alunos em suas particularidades individuais e situacionais, acompanhando sua evolução no contexto em sala de aula. A aquisição de sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui uma das principais características do trabalho docente. Essa sensibilidade exige do professor um investimento contínuo e em longuíssimo prazo, assim como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de saberes adquiridos por meio da experiência. (Tardif, 2003, p.267)

Nesta busca sobre o uso assertivo das TDICs e a individualidade das aprendizagens dos alunos, os professores necessitam de treinamento adequado e contínuo para que se sintam confortáveis e competentes no uso das mais variadas tecnologias disponíveis garantindo assim melhores resultados e qualidade no aprendizado em sala de aula.

Para Anstey & Bull (2007), um indivíduo “multiletrado” é flexível e compreende que a alfabetização é dinâmica e não estática, e se modifica diante as transformações sociais, culturais e tecnológicas.

Mietto (2012) nos traz que com o uso das TDICs em sala de aula, o conteúdo antes desestimulante e repetitivo para o aluno e professor ganha uma nova roupagem: agora propicia novas descobertas, novos saberes, é dinâmico e flexível, plugado em uma era informatizada aonde a cada momento novas informações chegam ao mundo desse aluno. Professor e aluno interagem ativamente, criam, viabilizam possibilidades e meios de fazer esse saber, construindo juntos a aprendizagem.

3 Considerações Finais

As novas gerações de alunos nativos digitais trazem para o ambiente escolar a necessidade de transformações no currículo, nesta busca evidencia-se portanto, a relevância da inclusão do uso das TDICs na sala de aula como metodologia de aprendizagem, mas é necessário salientar que para obtenção da construção de conhecimento esperado o papel do educador/professor é essencial, para isso existe a necessidade de formação e treinamento constante para manter-se atualizado sobre o funcionamento e utilização das novas tecnologias, para o embasamento no planejamento das atividades que engajem mas que também desenvolvam pensamento crítico, criatividade, trabalho colaborativo e habilidades digitais para nossa realidade em constante transformação, compreender essa dinâmica possibilita ao professor a busca por estratégias de ensino mais eficazes, desenvolvendo metodologias personalizadas e aprimorando a qualidade do aprendizado.

Através destas afirmações observamos que o uso das TDICs e novas metodologias em sala de aula pelo professor qualificado tem como resultado uma aprendizagem personalizada e mais eficaz, com um ambiente engajador e inclusivo, oferecendo informações em diferentes modalidades sensoriais, atendendo melhor às necessidades cognitivas e emocionais, permitindo que os alunos desenvolvam a sua autonomia e protagonismo, assim propiciando de forma colaborativa uma construção de conhecimento significativa através da cidadania digital, garantindo uma educação emancipadora, voltada para formação integral de cidadãos autônomos e habilitados para o mercado de trabalho e para o mundo da Cultura Digital.

4 Referências Bibliográficas

ANSTEY, M; BULL; G. *Tiempos cambiantes, alfabetizaciones cambiantes. Lectura y Vida:Revista latinoamericana de lectura*, v.28, n.1, 2007, p.42-47. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2281332>. Acesso em: 10 fev.2017

CARVALHO, Marília G.; Bastos, João A. de S. L., Kruger, Eduardo L. de A./ Apropriação do conhecimento tecnológico. CEEFET-PR, 2000.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

CORTÊS, H. A importância da tecnologia na formação de professores. Revista Mundo Jovem, Porto Alegre, nº 394, março de 2009, p.18.

MIETTO, Vera Lucia. (2012) A IMPORTÂNCIA DA NEUROCIÊNCIA NA EDUCAÇÃO. Disponível em <https://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com/2012/04/importancia-da-neurociencia-na-educacao.html>. Acesso em: 03/07/2024

Ribble, M. (2015). *Digital citizenship in schools: Nine elements all students should know*. International Society for Technology in Education.

ROJO, Roxane. Pedagogia dos Multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. In: MOURA, Eduardo; ROJO, Roxane (Orgs.). Multiletramentos na Escola. São Paulo: Parábola Editorial, 2012.

SANTOS, Marisilvia dos; SCARABOTTO, Suelen do Carmo dos Anjos; MATOS, Elizete Lucia Moreira. Imigrantes e nativos digitais: um dilema ou desafio na educação: In: X

CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 2011. Disponível em:

<http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5409_3781.pdf>

SILVA, Maria da Graça Moreira da. De navegadores a autores: a construção do currículo no mundo digital. In: Anais do ENDIPE. Belo Horizonte. 2010.

TAJRA, Sanmya Feitosa. Informática na Educação: novas ferramentas para o professor na atualidade. 7ª Ed. São Paulo: Érica, 2008.

TARDIF, Maurice. (2003), Saberes docentes e formação profissional Petrópolis, Editora Vozes.